

MARKAZIY OSIYO VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA ENERGIYA SAMARALI BINOLAR QURILISHI

S.M.Boboyev¹, M.M.Hazratqulova²

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti doktoranti.

Annotatsiya : Ushbu maqola binolarning energiya samaradorligini oshirish, energiya samarali binolarning tasniflari va asosiy qoidalari, quyosh energiyasidan samarali fydalanish, Binolarining havo almashinishini energiya tejamkor usullari. Havo rekuperatorlari haqida tushuncha, ularning afzalliklari va kamchiliklari haqida so‘z yuritildi. Rekuperatorlarning turlari haqida qisqacha ma‘lumot berildi..

Kalit so‘zlar : Shamollatish, tabiiy shamollatish, sun‘oy shamollatish, rekuperator, plastinkali havo rekuperatorlari, rotorli havo rekuperatorlari, resirkulyatsion suvli rekuperatorlar, tomga o‘rnatiladigan havo rekuperatorlari.

Annotation: This article provides a brief overview of the ventilation system of buildings, the importance of ventilation. Energy-saving methods of air exchange in buildings. There was a talk about the concept of air recuperators, their advantages and disadvantages. Here's a few basic facts about a stomp pad and how it is used.

Keywords : Ventilation, natural ventilation, artificial ventilation, recuperator, plate air recuperators, rotary air recuperators, recirculating water recuperators, roof-mounted air recuperators.

O‘zbekiston Respublikasining “Energiyadan ratsional foydalanish haqida”gi qonuni ijrosi energetik resurslarni asrash va ulardan ratsional foydalanish, atrof muhitni himoya qilish samaradorligini oshirish, inson salomatligini asrash hamda alternativ quvvat manbalaridan keng foydalanish masalalarini belgilash imkonini beradi. MCHJ “Qurilish- Gemoservis” maxsus yirik korxonaning tashkil qilinishi quyosh sistemalarini O‘zbekiston hududida qo‘llashning keng dasturini ishlab chiqish imkonini berdi.

Ma‘lumki, yoqilg‘ini energiyaga aylantirishda, ko‘p yoki kam darajada atmosferaga zararli chiqindilar chiqib, atrof-muhitni zararlaydi. Erlardan intensiv foydalanish, xom–ashyo qazib olish, qishloq xo‘jaligi uchun yaroqli erlar sonini qisqartirish, inson yashashi uchun tabiiy muhitini kamaytiradi. Ma‘lumki, qazib olish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash hamda energetika resurslarini iste‘mol qilishda boshlang‘ich darajadagi energiyaning 90% yo‘qotiladi. Bu, birinchi navbatda iste‘molchiga etib borgunga qadar xom-ashyoni ko‘pgina texnologik jarayonlardan o‘tishi hamda an‘anaviy energiya ta‘minoti qimmatlashishiga olib keladi. Yangi hosil bo‘ladigan manbaalarga quyosh energiyasi, shamol energiyasi, (daryolar) gidroenergiya, oqimlar, to‘lqinlar, erning chuqur qatlamlari energiyasi. Mamlakatning issiqlik balansida energiyaning yangi hosil bo‘lmaydigan manbaalari 90% ni, shundan 30% i neft, 40% i gaz, toshko‘mir 20%ni tashkil qiladi. Butun organik yoqilg‘i (neft, gaz, toshko‘mir va h.k.) bu quyosh energiyasining turli bosqichlaridan o‘tib, qayta

shakllanib million yillardan keyin bizgacha etib kelgan ko‘rinishi bo‘lib, ularning tugashi va qimmatlashishi xavfi bor.

Quyosh erga yuborayotgan nur oqimining quvvati haqiqatdan ulkandir, erga tushadigan 100% quvvatning (o‘rta hisobda 340 Vt 1kv.m.ga to‘g‘ri keladi) 47% i er yuziga tushadi (160 VT), quvvatning qolgan qismi dunyo fazosiga tarqaladi va planeta issiqlik balansini ta‘minlaydi.

Er yuzasining 1 kv.m.ga to‘g‘ri keladigan quyosh energiyasi 160 Vt/m²ni tashkil qiladi, lekin turli geografik kengliklar uchun bu ko‘rsatkichlar turlichadir, namlik, bulutli havo, atmosferaning changlanganligi, er sathining balandligi, yil fasllari, sutkalik harorat va boshqalarga bog‘liq.

Hozirgi dolzarb masala er yuziga tushadigan quyosh energiyasining qancha qismi inson ehtiyojlari uchun sarflanishidir. Inson tomonidan foydalaniladigan quyosh energiyasi yo‘q bo‘lmaydi, balki shakli o‘zgaradi (ma‘lum yuza bilan to‘qnashishgan boshqa tana orqali atrof muhitga chiqib ketadi), konveksiya orqali (bu yuza atrofida havo aylanishi hisobiga) va nurlanish orqali (har bir qizigan yuza issiqlik tarqatadi). SHu uchta holning har biri yuza harorati hamda yuza va atrof muhit haroratlari farqiga bog‘liq, bunda iqlimni o‘zgarishlari hisobga olinadi.

Binolarda vaqt o‘tishi bilan havosi fizik va kimyoviy jihatdan salbiy tomonga o‘zgaradi, sababi inson terisi, nafas a‘zolari orqali, asbob - uskunalarning ishlash jarayonlari tufayli va boshqa yo‘llari bilan tashqi muhitga issiqlik, suv bug‘lari, karbonat angidrid va har xil hidli moddalar ajraladi. Katta yoshdagi odamlar 20° temperaturada tashqi muhitga 1 soatda 22—40 l karbonat angidrid, 100—200 kkal issiqlik va 50 g suv bug‘i chiqaradi. Yopiq xonalar havosi o‘zgarganda kishi dimiqib qoladi. Insonlarning yashashi, ishlashi va dam olishi uchun mo‘tadil sharoit yaratishda xonalarni shamollatish tizimi muhim rol o‘ynaydi. Issiq mintaqali joylarda, jumladan O‘rta Osiyo hududida shamollatish tizimining ahamiyati juda katta. Shu sababli otabobolarimiz, ustalarimiz, qadimgi me‘morlarimiz xonalarni shamollatishga alohida e‘tibor berishgan. Eshik va derazaning yuqori qismiga ishlangan panjaralar, oshxona, novvoyxonalar tomidagi ochiq mo‘rilar vintelyatsiya vazifasini o‘tagan.

Shamollatishning ikki xili mavjud : tabiiy va sun‘iy. Tabiiy shamollatishda xonalar deraza, eshiklar va sanoat binolarida shamollatish fonarlari orqali shamollatiladi. Sun‘iy shamollatishda esada maxsus qurilmalar ishlatiladi.

Hozirgi kunda binolarni sun‘iy ravishda shamollatishda rekurperatorlardan keng foydalanilmoqda. Rekurperatsiya biror narsani qaytarib olish degan ma‘noni bildiradi. Havo almashtirish tizimiga nisbatan olinganda ventilyatsiya tizimidan chiqib ketayotgan issiqlik energiyasini qaytarib olish tushuniladi. Rekurperatorlarning foydali tomoni xonalar ventilyatsiya qilinadi, shu bilan birga xonalarning havo haroratini ham saqlaydi. Bu asbobning yana bir afzalligi shundan iboratki oddiy tuzilgan.

Rekurperatorning ishlashini tushunishim uchun biz kvadrat shakldagi trubani ko‘z oldimizga keltiramiz, bu trubada xonadan chiqib ketayotgan havo bo‘ylamasiga, ko‘chadan kirib kelayotgan havo esa ko‘ndalang yo‘nalishda xarakatlanadi. Bunda issiqlik yaxshi o‘tkazuvchan plastinkalar bilan ajratilgan ikki xil havo oqimi bir biriga aralashmaydi.

Quyida rekurperatorlarning turlarini ko‘rib chiqamiz.

Plastinkali havo rekurperatorlari. Bunday rekurperatorlar eng ko‘p tarqalgan. Plastinkali rekurperatorlar konstruktiv jihatdan oddiy va arzon, foydali ish koeffitsienti 40% - 65% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari yana bir afzalligi bu rekurperatorni ishlatish uchun elektr energiya talab qilmaydi. Faqatgina bularning kamchiligi qishning qattiq sovug‘ida kondensat bo‘lib muzlashi mumkin.

Rotorli havo rekurperatorlari. Bu rekurperatorlarda elektronika qismi mavjud bo‘lib elektr tokida ishlaydi. Unda rotorning optimal aylanish tezligi avtomatik tarzda aniqlanib, elektronika orqali ichki va tashqi havo haroratlari farqi asosida boshqariladi. Bu rekurperatorlar qishda muzlamaydi va uning foydali ish koeffitsienti 87%gacha ko‘tarilishi mumkin. Bu rekurperatorlarning yan bir afzalligi shundaki, ular xona namligini ham qisman qaytaradi.

Resirkulyatsion suvli rekurperatorlar. Bunday rekurperatorlarning foydali ish koeffitsienti plastinkali rekurperatorlar kabi 50 – 65% ni tashkil qiladi, faqat undan farqi konstruksiyasi murakkab. Issiqlik uzatishda vositachi sifatida suv yoki antifriz bajaradi. Resirkulyatsion suvli rekurperatorlarning afzalligi alohida qismlarini har xil joylarga o‘rnatish mumkin.

Tomga o‘rnatiladigan havo rekurperatorlari. Bunday rekurperatorlar turar – joy binolarida ishlatilmaydi. Ular asosan sanoat binolari, magazin, sex va yordamchi xonalarda ishlatiladi. Tomga o‘rnatiladigan havo rekurperatorlarining foydali ish koeffitsienti 55 – 68% ni tashkil qiladi.

Hozirda mavjud binolarning havo almashinish tizimlarini takomillashtirish orqali energiya tejamkorlikni oshirishga yo‘naltirilgan texnik yechimlarni amalga joriy etish qurilish sohasining oldida turgan muhim vazifa hisoblanadi.

Issiqlik himoya darajasi turlicha bo‘lgan bir qavatli binolarda rekurperatorlar qo‘llash samaradorligi taqqoslanganda, binoning qanchalik issiqlik himoya darajasi yuqori bo‘lsa rekurperatorlar qo‘llash samaradorligi ham shunga bog‘liq yuqori bo‘lishi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Komninos. What makes cities intelligent? // Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition. - Taylor and Francis. - P. 77.
2. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, – Т.: «Fan va texnologiya», 2009.
3. Ляхомский А.В., Малявин Б.Я. Принципы построения системы управления

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

потреблением энергетических ресурсов. Вопросы регулирования ТЭК: регионы и федерация.
- М.: 2002.

4. Xoshimov F.A., Taslimov A.D., Raxmonov I.U. Elektr ta‘minoti tizimida energiya nazorati
va hisobi. – T.: 2015.